

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. 862731.

Gruppo di agricoltori

Linee guida per la comunicazione

2022

© Università Ceca di Scienze della Vita

© Istituto lussemburghese di scienza e tecnologia

© The Game & Wildlife Conservation Trust / FWAG Sud Est

© Istituto lussemburghese di scienza e tecnologia

TI AIUTIAMO AD OTTENERE

**SUPPORTO
COLLABORAZIONE
IMPATTO!**

© IBED Università di Amsterdam / Collettivo agricolo Flevolands

Contenuto

01

Opportunità 4

02

Strategia 6

04

Media sociali 8

03

Media tradizionali 7

05

Ulteriori risorse 9

Opportunità

Comunicare l'attività del tuo cluster di agricoltori ha molti vantaggi

Vantaggi interni

Mantenere aggiornati i membri del cluster

- Motivare i membri del cluster
- Incoraggiare lo scambio di conoscenze

Vantaggi esterni

Trovare reti e canali di comunicazione esistenti

- Ricerca di supporto aggiuntivo
- Creare slancio e collaborazione a livello regionale
- Aziende di cluster pubblicitari

In questo documento sulle linee guida per la comunicazione vogliamo condividere con voi tecniche ed esempi di buone pratiche, rispondendo a domande come:

Come posso utilizzare le risorse di comunicazione delle iniziative, incluso Framework?

- Come dovrei usare i social media?
- Come posso ottenere il massimo dei vantaggi con il minimo impegno di tempo?
- Qual è il pubblico a cui si rivolge?
- Dove posso contattarli?
- E molti altri ancora!

Perché?

Come?

Alastair Simmons,
Dir. Taskscape Associates
Framework Communications
Partner per lo scambio di
conoscenze e la partecipazione

La comunicazione consiste nel raccontare storie, condividere le attività positive che stai già svolgendo!

I Farmer Cluster di successo si rivolgono a comunità e reti che possono supportare i loro obiettivi!

La dottoressa Niamh McHugh
Framework WP2 Responsabile
capo dell'ecologia delle terre
coltivabili The Game &
Wildlife Conservation Trust

Condivisione della conoscenza

I Farmer Cluster del Framework Project sono stati creati a partire da una rete britannica già esistente, ospitata da The Game and Wildlife Trust.

Esaminando questa rete possiamo vedere in che modo i cluster di Framework possono comunicare in modo efficace...

Tre pilastri della comunicazione:

Coinvolgere le organizzazioni

- Coinvolgere quante più organizzazioni e iniziative utili possibili attorno a ciascun cluster e alla rete del cluster
- **Prova a creare un mix diversificato**

Coinvolgi le comunità

- Partecipare all'attività di sensibilizzazione
- e collaborazione con le comunità
- La rete del Regno Unito ha
- ho trovato utili gli eventi della comunità

Coinvolgi i media

- Sii consapevole dei canali mediatici pertinenti, contattali direttamente
- Utilizza le tue comunità di comunicazione per creare collegamenti
 - I cluster del Regno Unito sono apparsi sui media locali, nazionali e internazionali: cartacei, web e TV.

Sviluppa il coinvolgimento della comunità in modo costante e attento, ma le persone a portata di mano possono valere il loro peso in oro!

Jesse Brooks è un'attrice e modella statunitense. Consulente del cluster e agricoltore The Game & Wildlife Conservation Trust

Comunità di Comunicazione

- Le comunità sostengono e diffondono la parola...
- Gli individui portano i loro social media e contatti utili
- Condivisione dell'interesse per il locale
- ambienti e problemi...

Possono diventare promotori del cluster e delle aziende al suo interno, creando collegamenti, tra cui collegamenti locali con organizzazioni, iniziative e media.

Strategia

Collaborazione

Molte persone vogliono supportare e collaborare con i Farmer Clusters. Nel prossimo decennio, saremo tutti ancora più interessati alla produttività sostenibile, affrontando la perdita di biodiversità e risolvendo il riscaldamento globale attraverso l'agricoltura.

Quindi fai attenzione a:

Organizzazioni + iniziative che mirano a portare beneficio alla società (volontariato, impegno per la sostenibilità, ecc.).

- **Media:** richiede contenuti e copertura di argomenti su questioni relative al cluster.
- **Governo:** decisori politici che lanciano progetti e vogliono riconoscere i progressi.

I collaboratori spesso dispongono di personale e canali di comunicazione dedicati, quindi cogliete le opportunità di comunicazione!

Scopo

Ogni volta che comunichi riguardo al tuo Cluster, pensa al tuo scopo.

Si tratta di condividere informazioni, notizie o positività con membri e sostenitori?

- È per aumentare la visibilità del cluster e trovare nuovo sostegno?
- Serve a mostrare cosa sta succedendo nel tuo paesaggio?

Collega gli scopi della comunicazione al canale giusto e al pubblico di destinazione e sarai sulla buona strada per il successo!

Canali + Pubblico

Hai un messaggio, un'attività o un evento da condividere, quindi dove condividerlo? Pensa a quali canali scegliere e a quali pubblici vuoi coinvolgere.

In generale, utilizzare i canali dei media tradizionali per raggiungere un pubblico specifico e i canali dei social media per raggiungere attori e pubblici diversi.

Continua a leggere per vedere:

Esempi di utilizzo dei media tradizionali e dei social media dalla rete Farmer Cluster del Regno Unito

- Come mappare il pubblico per il tuo Farmer Cluster

Media tradizionali

Esistono diversi modi per creare impatto utilizzando i media tradizionali:

Raggiungi determinati gruppi di interesse attraverso il canale di comunicazione da te scelto.

- ad esempio canali tematici come notizie o programmi/pubblicazioni sull'agricoltura o sull'ambiente.
- Crea consapevolezza presso il pubblico esistente predisposto ad accogliere e supportare gli sforzi dei tuoi cluster!
- Coltivare il profilo del marchio associandolo a marchi esistenti di alta qualità (giornali, riviste e emittenti radiotelevisive affermati, ecc.)

ESEMPI	PUBBLICO
Giornali + Riviste	Gruppi di interesse specifici, ad esempio agricoltori, ambientalisti
Televisione terrestre + online	Pubblico locale o nazionale specifico, ad esempio notizie locali. Programmazione degli argomenti
Radio locale + nazionale	Pubblico locale o nazionale specifico, ad esempio notizie locali. Programmazione degli argomenti

Esempi

Giornale / Rivista - locale e nazionale

Radio + TV nazionale

Nel 2020 i Farmer Clusters di GWCT sono stati presentati nel programma Today di BBC Radio 4. Nel 2021 hanno invitato BBC Countryfile a visitare un cluster al confine tra Hampshire e Dorset per vedere in azione il lavoro di agricoltura conservativa condotto dagli agricoltori. Nel 2022, i cluster nel Kent sono stati presentati in Kent Wildlife's Magazine, Wild Kent...

FARMER CLUSTERS

CREATING A WILDER KENT

Farmer Clusters: Join our expanding farming team

MEET THE TEAM

Marc Crouch
Senior Farmer Cluster Officer (Darent Valley)
Marc is leading our farmer team in the Darent Valley and supporting the development of new clusters across the Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty (AONB).

Suzanna Janes
Defra T&T Administrator
Suzanna comes from a farming family near Faversham and is supporting the delivery of the Defra Test & Trial. She joined the Trust after a successful career in horticulture and fresh produce supply chain compliance.

Alexa Murray Mutjaba
Marden & Tenterden Farmer Cluster Officer
Alexa is running the Defra Test & Trial to understand blended finance for nature-based solutions. She is supporting farmers in both Marden and Tenterden to get involved.

Lou Carpenter, Marden Farmer

Due to the impacts of the climate and nature crises, food security is an increasingly urgent issue. Therefore, our work with farmers is vital.

Formed of local farmers and land managers, our Farmer Clusters work together to share skills, experience and information about more sustainable approaches to farming and land stewardship. For example, some farmers have hosted farm walks to explain to the rest of the cluster what they are doing on their farm for wildlife.

By being in these clusters, farmers are keeping pace with a rapidly changing sector, engaging with their local communities and showcasing wildlife-friendly farming to the public.

"By working with Kent Wildlife Trust and our Farmer Cluster neighbours, with support from keen local naturalists who enjoy access to our wild areas, we're making gains for nature as well as helping to feed the nation."

Lou Carpenter, Marden Farmer

Being part of a cluster also creates a one-stop-shop for organisations that

BBC Sign in Home News Sport Weather

one Countryfile

Home Episodes Clips Galleries @BBCCountryfile Info

Sorry, this episode is not currently available

Cranborne Chase

Matt Baker and Ellie Harrison uncover the wonders past and present of Cranborne Chase.

Matt unravels a puzzling piece of the area's past as he explores a 900-year-old mediaeval 'miz maze' hidden in the woods, before crossing the Chase to help tend to Britain's biggest modern day maze on the Longleat Estate. Ellie joins the UK's only 'supercluster' of farmers working together to encourage wildlife on their land. She also heads

Media sociali

Esistono diversi modi per creare impatto utilizzando i social media:

Raggiungere un vasto pubblico di specialisti e appassionati

- Ottieni il massimo impatto comunicativo con il minimo impegno di tempo pubblicando post rapidi sulle attività
- Includi contenuti multimediali come foto e video per aumentare il coinvolgimento
- Umanizzare per aumentare il coinvolgimento: presentare persone e partecipanti

ESEMPI	PUBBLICO
Cluster Sociali	Raggiungi i partecipanti al cluster, la gente del posto e gli appassionati
Collaboratore sociale	Raggiungi i partecipanti dei collaboratori e le loro reti
Incontri sociali per appassionati locali, nazionali e internazionali	Raggiungi le persone interessate agli argomenti del cluster e alle iniziative correlate

@MDSuperCluster
@FarmerCluster

Buoni esempi:

nota come il Cluster sta twittando sulla collaborazione: questo è stato pubblicato sui social media di più collaboratori

notare come il Cluster è collegamento a un premio che ricevuto da un altro iniziativa, sostegno impollinatori

nota come in questo tweet, incluso un breve video su smartphone che mostra il cambiamento del paesaggio che ha aumentato i Mi piace e i retweet

notare come il Cluster abbia un buon rapporto follower.

condividere ciò che ha funzionato...

Gruppo di agricoltori

Argomenti di comunicazione

imparando da quanto detto sopra...

Come mappare...

Gruppo di agricoltori Attori e pubblico

Passo 1

Elenca gli interessi e le aree di interesse del tuo cluster...

Ad esempio, il Cluster Aguilar de la Frontera in Spagna potrebbe elencare l'utilizzo della biodiversità per:

- prevenire la desertificazione (erosione, perdita d'acqua, cattiva salute del suolo)
- Mantenere le rese delle olive nel tempo
- Sostenere gli impollinatori, gli uccelli e le specie di selvaggina

Passo 2

Scegli un colore per la tua zona, la tua regione o la tua nazione. Questo ti aiuterà a codificare a colori gli attori e il pubblico che scrivi sulla mappa.

Passo 3

Ora sei pronto per la mappatura!
Nella pagina successiva, scrivi nel diagramma di Venn le persone, i gruppi e le organizzazioni che ti vengono in mente e che condividono gli interessi e le aree di interesse del tuo cluster.
Assegna loro un codice colore in base a locale, regionale e nazionale.

Andando oltre...

Attività bonus

Se ti piace:

1. aggiungere un colore per l'internazionale
2. Scrivi lungo i bordi del diagramma di Venn i fattori interessanti, motivanti o che influenzano le persone, le organizzazioni e le iniziative che hai elencato...

ad esempio considerazioni e opportunità aziendali, problemi locali, fattori politici e conformità normativa*

3. Per questo esercizio, disegna uno schema più grande su una lavagna.

2. Esempi

I consumatori di molte aziende agroalimentari hanno aspettative crescenti su come i prodotti soddisfano gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di conservazione: leggi un articolo che discute questo argomento qui.

Molti paesi e organizzazioni stanno introducendo nuovi schemi di incentivi ambientali e quadri normativi, spostando l'attenzione verso una produzione sostenibile (vedere gli esempi dell'UE e del Regno Unito).

Mappatura Attori e pubblico!

Hai bisogno di ispirazione?

Dai un'occhiata a queste mappe di I follower di Twitter del Martin Down Super Cluster e del Framework...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27.91%
Gender	Male	62.38%
Country	United Kingdom	89.98%
Interests	Science	67.73%

ringer, naturalist

Actions ▾

Age	18-24	27.21%
Gender	Male	61.31%
Countries	United Kingdom	88.89%
Interests	Birds	76.6%

nfu, farming

Actions ▾

Age	18-24	32.73%
Gender	Male	61.23%
Countries	United Kingdom	95.38%
Interests	Science	67.76%

game, shooting

Actions ▾

Age	45-54	27.08%
Gender	Male	68.18%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	63.04%

Gestisci Twitter

Il super ammasso Martin Down
 @MDSuperCluster
 Il progetto quadro
 @H2020_FRAMEwork

È lo stesso non in linea...

+ per altri canali di comunicazione...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	26.10%
Gender	Male	61.21%
Country	United Kingdom	31.84%
Interests	Science	74.31%

farmer, farm

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27%
Gender	Male	70.34%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	70.89%

postdoc, services

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	39.6%
Gender	Male	55.56%
Countries	Germany	18%
Interests	Science	82%

eu_h, project

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	54.42%
Gender	Male	65.22%
Countries	Germany	23.08%
Interests	Science	86.36%

Risorse

per comunicare

Utensili

- Prendi in considerazione l'utilizzo di una piattaforma di pianificazione dei post sui social per consentire la collaborazione e la pianificazione
- Prendi in considerazione l'utilizzo di un design online accessibile
- piattaforma per progettare post
- Molti di questi servizi hanno piani gratuiti e
- offrire sconti per uso non-profit

Tecniche

- Trova qui del buon materiale su come creare e servire le comunità con i social media
- La rete britannica di GWCT può essere esplorata qui
- I cluster del Kent Wildlife Trust possono essere esplorati qui
- Il progetto EU Partridge ha coinvolto anche Farmer Clusters, scopri di più qui
- **- indagare come comunicano i singoli cluster!**

Contesto

55%

Il traffico Internet nel 2021 era su dispositivi mobili

75%

Aumento delle ricerche per un'agricoltura rispettosa della natura dal 2004

85%

Gli agricoltori utilizzano regolarmente i social media

<https://explodingtopics.com/blog/mobile-internet-traffic>
<https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=nature%20friendly%20farming>
<https://www.hillsgreen.co.uk/blog/how-many-farmers-use-social-media/>

dal progetto

- Il sito web legacy del progetto verrà lanciato nell'agosto 2022 e l'Info Hub entro gennaio 2023: esplora le aree del cluster degli agricoltori e le risorse utili
- **Discuti con il tuo Cluster Facilitator dei gruppi di interesse, delle organizzazioni e delle iniziative che collaborano: mettono a disposizione canali di comunicazione su cui puoi intervenire?**
- **Utilizza Taskscope come partner per comunicazioni e scambio di conoscenze su Framework: vuoi una copertura fotografica o video professionale di qualche attività del cluster? Parla con il tuo Framework FCF o contattaci direttamente. Possiamo collaborare con organizzazioni partner del progetto, assumere addetti stampa nel tuo**
 - Paese o schierarci noi stessi, caso per caso.
- Vuoi consigli o analisi sulla tua attività sui social media? Taskscope può aiutarti a mappare il tuo pubblico
- **Fateci sapere cosa fate per far sì che i contenuti vengano pubblicati o ripubblicati sui social del progetto.**

Lo sapevate?

Ora che gli 11 cluster del Framework sono in funzione e siamo nella fase successiva del piano di comunicazione del progetto, il Work Package 1 sta fornendo attività automatica forma ogni tre mesi per i facilitatori dei cluster.

Ricevendo informazioni dai moduli delle attività, il progetto può aiutare a supportare le comunicazioni del cluster!

Chat Web WP1

Approcci per comunicare

Tono

- Osserva la mappa degli attori e del pubblico: quale tipo di tono comunicativo li coinvolgerà maggiormente?
- Forse saranno post di attività professionali, positive, spontanee e concrete dal campo, oppure umoristiche!
- Esamina le persone che comunicano con successo nei tuoi ambiti di interesse e i toni che funzionano per loro
- Non aver paura di provare e imparare...

Prova e impara

- Un approccio alla comunicazione basato sul test e sull'apprendimento è importante in quanto ti consente di servire meglio il tuo pubblico e di massimizzare l'impatto del tempo e delle risorse a tua disposizione.
- Prendi nota dei contenuti che funzionano meglio con il pubblico che stai cercando di raggiungere: questo renderà la comunicazione più semplice e più efficace nel tempo.

Valori

Radici di erba

- I cluster riguardano te
- - le tue circostanze!

Accogliente

- I cluster riguardano il progresso, non
- certi movimenti o metodi di agricoltura

Di larghe vedute

- I cluster riguardano l'apprendimento: trarre vantaggio da nuovi pensieri e opportunità

Come affrontare le sfide comunicative...

Preparatevi a persone che portano con sé supposizioni e programmi

Quando si comunica sull'adozione di metodi di coltivazione più sostenibili o sulla valorizzazione della biodiversità dei terreni agricoli, è difficile non essere trascinati in arene di dibattiti appassionati sull'uso del suolo e sull'agricoltura basata sulla terra. I dettagli dipenderanno dalle circostanze.

Prendi in considerazione di avere risposte e risorse pronte per la condivisione

Poiché i cluster di agricoltori spesso hanno aziende e iniziative coinvolte da approcci diversi (diversi tipi di agricoltura o priorità), questo può a volte creare confusione per le persone con cui stai comunicando. Potrebbero aspettarsi che tu rientri perfettamente in una categoria chiamata "convenzionale", "biologico", "rigenerativo" o "conservazione". Questo è particolarmente il caso sui social media, dove le persone amano operare in tribù, per questo motivo avere materiale sugli obiettivi e le attività dei tuoi cluster pronto da condividere può essere utile.

Considera questo esempio

Un esperto di biodiversità agricola associato a uno dei cluster del Regno Unito è stato coinvolto su Twitter in una discussione che da combattiva è passata a un tono più discorsivo...

Buona fortuna costruzione di cluster!

Ringraziamenti

Vorremmo riconoscere il lavoro continuo dei facilitatori del Farmer Cluster e dei membri di FRAMEwork. Avere punti di accesso alle comunicazioni, risorse o attività che vorresti condividere? Contattaci...

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. 862731.

valorizzare la biodiversità dei terreni agricoli

Preparato da Taskscape Associates Ltd

Foto copyright del Framework Project
e nominato partner contribuente

Grazie a GWCT e UK Farmer Clusters

<https://www.framework-biodiversity.eu>
info@taskscape.org, Regno Unito